

REPORTE DE CASO CLINICO

Tratamiento de paciente con mordida abierta anterior y curva de Spee invertida

Treatment of a patient with anterior open bite and inverted spee curve

Sonia Karina Marcillo Castro¹. Karla Lissette Gruezo Montesdeoca². Lissette Carolina Campoverde Tapia³

¹ Especialista en Ortodoncia. Universidad San Gregorio de Portoviejo, Ecuador. <http://orcid.org/0009-0006-5979-5030>

² Magister en Docencia en Ciencias de la Salud. Docente Universidad San Gregorio de Portoviejo. <https://orcid.org/0000-0002-3042-1944>

³ Especialista en Ortodoncia. Docente Universidad San Gregorio de Portoviejo. <https://orcid.org/0009-0005-4680-1748>

Correspondencia:

e.skmarcillo@sangregorio.edu.ec

Recibido: 04/12/2025

Aceptado: 29/12/2025

Publicado: 31/12/2025

RESUMEN

El presente reporte de caso clínico aborda la problemática de mordida abierta anterior, presentando además una curva de Spee invertida con afección masticatoria y estética. La mordida abierta es un tipo de maloclusión caracterizada por la presencia de uno o más dientes que no llegan alcanzar el plano de oclusión y, por ende, no logran el contacto con sus antagonistas. Paciente femenino, de 33 años de edad, quién presentó Clase II esquelética, crecimiento neutro, cóndilo centrado y biproclinación dentoalveolar, clase I canina izquierda, clase II canina derecha, clase I molar derecha, clase III molar izquierda, overjet 1mm, overbite -1mm, múltiples diastemas, línea media inferior desviada 2 mm hacia la derecha, mordida abierta pieza 12 e interposición lingual. El objetivo fue describir el tratamiento ortodóntico de la mordida abierta anterior. El tratamiento consistió en la colocación de brackets prescripción Roth 0.22x30, 1 mm más hacia gingival, colocación de reeducadores linguales, y para terminar el tratamiento un retenedor fijo inferior y superior retenedor circunferencial con recordatorio lingual. Finalmente logramos mejorar la sonrisa, estética del paciente y una notable corrección de la curva de Spee invertida favoreciendo una oclusión armónica y funcional. Estos resultados favorecen la estabilidad a largo plazo del sistema estomatognático.

Palabras Clave: Mordida abierta anterior. Overbite disminuido. Reporte de caso.

ABSTRACT

This clinical case report addresses the issue of anterior open bite, also presenting an inverted curve of Spee with masticatory and aesthetic impairment. Open bite is a type of malocclusion characterized by the presence of one or more teeth that fail to reach the occlusal plane and therefore do not make contact with their antagonists. The patient was a 33-year-old female who presented with skeletal Class II, neutral growth pattern, centered condyle, and dentoalveolar biproclination; left canine Class I, right canine Class II, right molar Class I, left molar Class III, 1 mm overjet, -1 mm overbite, multiple diastemas, lower midline deviated 2 mm to the right, open bite involving tooth #12, and tongue interposition. The objective was to describe the orthodontic treatment of the anterior open bite. The treatment consisted of placing 0.022x0.030-inch Roth prescription brackets, positioned 1 mm more gingival, along with tongue re-educators. At the end of treatment, a fixed lower retainer and an upper circumferential retainer with a tongue reminder were used. As a result, we achieved an improved smile and facial esthetics, as well as a notable correction of the inverted curve of Spee, favoring a harmonious and functional occlusion. These outcomes contribute to the long-term stability of the stomatognathic system.

Keywords: Anterior open bite. Decreased overbite- Case report.

INTRODUCCIÓN

La maloclusión es una alteración en la cual no existe una relación armónica entre los dientes, así como en sus estructuras óseas. Según entidades especializadas en salud pública como la OMS, la Organización Mundial de la Salud, las desalineaciones dentarias o maloclusiones son la tercera causa de enfermedad dental. Se consideran un problema de salud bucal ya que las piezas dentales no están alineadas, tanto del maxilar como de la mandíbula. Existen tres tipos de oclusión, que fue descrita y clasificada por Angle en el año de 1899, como clase I, clase II y clase III, basándose sobre la posición que va a tomar el primer molar permanente respecto a su antagonista.¹

La maloclusión es una desalineación de los dientes superiores e inferiores, en donde no se observa un engranaje adecuado de las estructuras óseas entre el maxilar y la mandíbula, dando como resultado la falta de una función ideal del aparato masticatorio. Se pueden clasificar de acuerdo a los tres planos del espacio (vertical, transversal y sagital), donde las maloclusiones verticales se clasifican en mordida abierta y mordida profunda.²

La mordida abierta anterior está caracterizada por la ausencia de superposición vertical de los dientes del sector anterior tanto en el arco superior como en el inferior. La mordida abierta se clasifica comúnmente en tres tipos distintos: dental, esquelética y funcional. Sin embargo, en la práctica clínica, categorizar un caso exclusivamente en uno de estos tipos puede ser un desafío o incluso imposible debido a la naturaleza de la afección.³

La mordida abierta puede presentarse a cualquier edad y en cualquier región de la boca, siendo la región anterior la más frecuente se clasifica según la zona donde asienta, existiendo la mordida abierta anterior o simple sucedida cuando la ausencia del contacto sucede en la zona incisiva; la mordida abierta posterior: cuando los segmentos laterales se posicionan en infra erupción por lo que existe un espacio abierto entre sus superficies oclusales; o la mordida abierta completa, la más difícil de tratar, que sucede cuando el contacto

oclusal se limita a nivel de los últimos piezas dentales del sector posterior, por lo que la apertura se extiende desde anterior hasta posterior. Refieren la escuela británica la clasificación de las mordidas abierta en: abierta, falsa y verdaderas. Se clasifica en dos: la mordida abierta dental, en la cual únicamente están afectados los dientes y la mordida abierta esquelética, en la cual ya existe una deformidad en las apófisis alveolares que frecuentemente va acompañada de características dolicofaciales. La etiología de la mordida abierta es multifactorial. Factores locales como hábitos de succión persistente, deglución atípica y respiración oral, así como factores generales como la herencia, defectos congénitos y alteraciones musculares promueven la mordida abierta.⁴

Se ha demostrado que existen tres tipos morfológicos básicos en las dimensiones verticales, definidos como "patrones esqueléticos verticales". Estos últimos se utilizan generalmente para describir a individuos con una dimensión vertical aumentada (hiperdivergente, cara alargada, dolicocefalo), una dimensión vertical disminuida (hipodivergente, cara corta, braquicefalo) y una dimensión vertical promedio o normal (normodivergente). Estos se denominan de crecimiento craneofacial vertical, horizontal y neutro, respectivamente. Muchos estudios han encontrado una curva de spee negativo en pacientes hiperdivergentes (mordida abierta anterior) y una curva de spee profundo en pacientes hipodivergentes (mordida profunda), explicado por el hecho de que los hipodivergentes tienen mayores fuerzas oclusales (musculares) que los hiperdivergentes.

La curva de Spee es una entidad fisiológica de la dentición humana determinada clínicamente por la cresta marginal distal del diente más posterior de la arcada y el borde incisal de los incisivos centrales mandibulares. Su nivelación es un objetivo primordial en el tratamiento de ortodoncia: según las 6 claves de Andrews para una oclusión normal.⁵

Si se analiza la etiología para esta condición, es necesario entender la curva de Spee, misma que puede ser dividida en dos, de manera que se entienda a una

curva de Spee anterior, cuya trayectoria constituye desde el borde de los incisivos inferiores hasta el primer molar; y una curva de Spee posterior que compromete solamente al sector posterior, abarcando al primero, segundo y tercer molar superior e inferior.⁶

La curva de Spee puede ser nivelada mediante extrusión de premolares, intrusión o proinclinación de incisivos mandibulares o incluso a través de la combinación de estos, las mecánicas ortodóncicas más utilizadas en la nivelación de la curva son el uso de arcos como: arcos utilitarios y el arco de curva inversa; sin embargo, estas técnicas se deben elegir según el diagnóstico, objetivos y plan de tratamiento de cada paciente y obtener un buen resultado.⁷

El enfoque principal para el manejo de las mordidas abiertas es el tratamiento de ortodoncia, en las que incluye brackets, alineadores transparentes u otros aparatos de ortodoncia, y en algunos casos, suele ser necesario intervenciones quirúrgicas para corregir problemas esqueléticos subyacentes.⁸

Una vez finalizado el crecimiento colocaremos aparatología fija que tenderá a extruir el sector anterior y a Intruir el sector posterior. Si realizamos extracciones optaríamos porque fueran segundos premolares inferiores y primeros premolares superiores para no empeorar la clase II asociada a las mordidas abiertas. En los casos en que la mordida abierta sea muy potente se podría optar por la extracción de los segundos molares inferiores y primeros molares superiores ya que la extracción de estos disminuye en gran medida la altura facial inferior. Si el paciente presenta una clase II se debe evitar la retracción de los incisivos superiores porque empeoran la sonrisa gingival y la colocación de elásticos clase II porque postero rotan la mandíbula. En el tratamiento de los pacientes dolicofaciales se debe tener en cuenta que los espacios se cierran más rápido pero el anclaje es más difícil.⁹

Al momento de evaluar una posible extracción dental, es fundamental considerar ciertas modificaciones que podrían ocurrir en la estética facial a lo largo de su crecimiento, ya que tanto la nariz, labios y mentón,

podría haber cambios en su armonización, su función y estabilidad a largo plazo.

Para el desarrollo del presente reporte se empleó la recolección bibliográfica de artículos indexados en bases de datos académicos como Elsevier, PubMed, Google Scholar y SciELO, tanto en idioma español como inglés. Por otra parte, el objetivo principal del actual reporte es describir el tratamiento ortodóncico de un paciente con mordida abierta anterior y curva de speed invertida, detallando las etapas clínicas y procedimientos aplicados, con la intención de generar conocimiento en el abordaje de esta maloclusión.

REPORTE DE CASO CLINICO

Paciente de sexo femenino de 33 años de edad, acudió a consulta de manera libre y voluntaria y previo a la escritura del manuscrito se obtuvo la aprobación del comité de Investigación en Seres Humanos de la Universidad San Gregorio de Portoviejo, con el código CEISH-USGP-CAS-ODO-2025-0032 porque quiere mejorar su oclusión, presentaba mordida abierta y curva de Spee invertida. A la exploración clínica extraoral, presenta un patrón simétrico, mesofacial con perfil convexo, nariz mediana, mentón mediano y armonía labial. (figura 1).

Figura 1. Fotografías extraorales iniciales.

Nota: A, fotografía sin sonrisa, B, fotografía con sonrisa, C, D fotografías de perfil derecha e izquierda.

El examen intraoral revela que el paciente es clase I molar derecha, clase III molar izquierda, clase I canina derecha, clase II canina izquierda, diastemas leves antero superior e inferior, línea media inferior desviada 2 mm hacia la derecha, overjet de 1mm y overbite de -1mm, la arcada de forma cuadrada en maxilar, así como de forma ovalada en mandíbula y además del hábito de interposición lingual. (figura 2).

Figura 2. Fotografías intraorales iniciales

Nota: A, vista oclusal superior forma de la arcada cuadrangular, múltiples diastemas leves, B, líneas medias no coincidentes, C, vista oclusal arcada inferior forma ovoide D, E, vista lateral derecha e izquierda.

Figura 3. Radiografía panorámica inicial

Nota: En la radiografía panorámica se evidenció asimetría normal de condilos, ramas y cuerpo mandibular además revela la presencia de terceros molares erupcionados órganos dentales 28, 38 y ausencias 18, 48.

Figura 4. Radiografía y trazado cefalométrico.

Nota: A, En la radiografía cefalométrica se evidencia una curva de Spee invertida. B, análisis cefalométricos fue realizado según las guías de Jarabak y Steiner. De acuerdo al análisis de los estudios cefalométricos, estos determinan que presenta clase II esquelética con protrusión maxilar y retrognatismo mandibular, dirección de crecimiento neutro, cóndilo centrado y biproclinación dentoalveolar.

Figura 5. Fotos de modelos de estudio iniciales

Nota: En el análisis de los modelos se obtuvo un resultado de discrepancia dental de -5 mm en el maxilar y -3 mm en arco mandibular.

Tabla 1. Análisis cefalométrico de Steiner

Ángulos	Norma	Paciente	Diagnóstico
ANB	2° +/- 2°	5°	Clase II esquelética
SNA	82° +/- 2°	86°	Protrusión maxilar
SNB	80° +/- 2°	79°	Norma

Nota. La tabla presenta los valores cefalométricos obtenidos según el análisis de Steiner, permitiendo evaluar las relaciones esqueléticas, y dentales en el paciente

Tabla 2. Análisis cefalométrico inicial según Jarabak

Medidas	Valor normal	Valor Paciente	Interpretación
S	123° (+-5)	115°	Tendencia a clase III
Ar	143 (+-6°)	146°	Norma
Gn/sup	55° (+/-3)	54°	Norma
Gn/inf	75° (+-3)	75°	Norma
I inf a Go-Gn	90° (+-5°)	105°	Proinclinación dento alveolar mandibular
I sup a S-N	103° (+-2°)	120°	Proinclinación dento alveolar maxilar
Angulo interincisivo	131°+/-2°	107°	Biproinclinación dentoalveolar
A.F.A	105mm-120mm	97 mm	Altura vertical deficiente
A.F.P	70mm -85mm	65 mm	Crecimiento vertical deficiente
L.B.C.A	71mm+/- 3 mm	63 mm	Relación 1:1
L.C.M	71mm+/- 5 mm	62 mm	
L.B.C.P	32mm +/-3 mm	29 mm	Cóndilo centrado
L.R.M	44mm +/- 5mm	40 mm	Norma

Nota. Fuente de elaboración a partir del trazado cefalométrico inicial del paciente

Tratamiento de Ortodoncia

De acuerdo con los datos obtenidos, la técnica se colocó aparatología ortodóntica prescripción Roth calibre 0.22x 0.30", y reeducadores linguales superiores.

Nota: Se inició con la fase II de alineación y nivelación con arcos de níquel-titanio redondos, y ligas de clase III, 3/16 medium para evitar cruzar la mordida, además podemos observar espacios interproximal aumentado entre 31, 41 por interposición lingual.

Figura 6. Primera fase, proceso de cementación y de prenivelación

Nota: en las imágenes A,B,C,E, es posible observar la cementación de brackets tanto superior como inferior, con arco Niti 0.012" y módulos. En el caso de la imagen D, se observa la colocación de reeducadores de carácter lingual en superior.

Figura 8. Segunda fase – continuación de alineación y nivelación

Nota: A, B, C Seguimos en la fase de alineación y nivelación de las piezas dentales se utilizó arco niti 0.016" superior e inferior, tubos en segundos molares, D, vista oclusal inferior se colocó reeducadores linguales en incisivos inferiores para evitar aumentar el tamaño de los espacios interproximales.

Figura 7. Segunda fase – proceso de alineación y de nivelación oclusal

Figura 9. Tercera fase - cierre de espacios

Nota: Una vez obtenido alineación y nivelación de las piezas dentales se empezó la fase cierre de espacios y retracción del segmento anterior empezando en arcada inferior y se colocó arco niti 0.016x0.016" superior y arco de cierre acero 0.016x0.016" inferior, amarre de ligadura en 8 de 12 a 22 y de 32 a 42, además de ligas de clase III, 3/16 médium.

Figura 10. Secuencia de tratamiento cierres de espacios

Nota: Terminado la fase de cierre de espacios en arcada inferior, se colocó arco acero 0.016x0.022" inferior, amarre de ligadura en bloque y en arcada superior se colocó arco 0.016x0.022" sectorizando la fijación en bloque anterior con cadena elástica de 12 a 22 para cierre de espacios y bloque posterior con amarre de ligadura de 13 a 16 y 23 a 26.

Figura 11. Cuarta fase - paralelización de raíces

Nota: Después de conseguir cierre de espacios arcada superior e inferior, se empezó la fase de paralelización de raíces se utilizó arco trenzado 0.17x0.25" amarre de

ligadura en 8 de molar a molar y un bypass en pieza dental 12. En la arcada inferior se utilizó arco trenzado 0.017x0.25" amarre de ligadura en 8 de molar a molar. Además, para corrección de línea media inferior ligas cruzadas de 1/8 médium de canino a molar y ligas de clase II, 3/16 médium.

Figura 12. Quinta fase – acabado y terminado

Nota: En la imagen presentada es posible observar el arco trenzado 0.019x25" que se colocó en superior e inferior, por 2 meses con amarre de ligadura en 8 de molar a molar. Así como el Hook en centrales con ligas en cuadrante anterior en cuadrado de 3/16 médium, al igual que ligas de intercuspidadación en zigzag.

Resultados.

Terminadas las fases del tratamiento se observaron resultados favorables, obteniendo los objetivos principales del tratamiento consiguiendo mejorar overbite, overjet y corregir la curva de Spee y lograr relación canina clase I bilateral. La paciente refiere sentir notablemente su estabilidad oclusal.

Figura 13. Fotografías finales de contención

Nota: En las imágenes A y B, se observa la vista frontal y la vista oclusal de los retenedor circunferencial con

recordatorio lingual colocados. En el caso de la imagen C se observa la vista oclusal inferior con retenedor fijo de canino a canino.

Figura 14. Fotografías intraorales comparativas del antes y después

Nota: A, B, C vista frontal, vista lateral derecha e izquierda antes del tratamiento, D, E, F vista frontal, vista lateral derecha e izquierda después del tratamiento.

Figura 15. Fotografías intraorales comparativas

Nota: A, B vistas oclusales antes del tratamiento, C, D vistas oclusales después del tratamiento.

Figura 16. Radiografías cefalométricas comparativas

Nota: A, radiografía cefalométrica inicial, B, radiografía cefalométrica final, observamos notablemente el cambio en la curva de Spee.

DISCUSIÓN

Cuando uno o más órganos dentales no logran llegar al plano oclusal, no se logra alcanzar el contacto adecuado con los antagonistas, por lo que existe una desarmonía oclusal que se traduce en mordida abierta.¹⁰

Este tipo de maloclusión corresponde a una disparidad del plano vertical, esto se debe a la falta de contacto anterior causando un problema dental o esquelético, atribuyendo a una etiología de tipo multifactorial siendo genética, anatómica y de desarrollo de hábitos perjudiciales bucales, tales como: alteraciones en los tiempos de la erupción dental, fluctuación en el crecimiento alveolar, desequilibrio en el desarrollo muscular o, en algunos casos, por una disfunción del neurodesarrollo que se relaciona con disfunciones linguales, hábitos orales incorrectos o, incluso, la combinación de ambas.¹¹⁻¹² Este enfoque se alinea con el caso presentado, la paciente presenta mordida abierta y curva de Spee invertida, por lo que se realiza la colocación de brackets Roth.

Una de las maloclusiones que presenta mayor dificultad para los odontólogos es la mordida abierta anterior y lograr tener un resultado estable y satisfactorio, para elegir el tratamiento adecuado es

importante realizar un diagnóstico acertado e identificar las causas mediante un análisis clínico.¹³ Hay dos tipos de mordida abierta, la primera es de tipo dental y la segunda tipo esquelética. La de tipo dental se presenta en la región anterior, de canino a canino y están asociadas a un patrón craneofacial normal, incisivos proinclinados, falta de erupción de los dientes anteriores y hábitos de succión de pulgar o de algún otro dedo de la mano; en cambio la de tipo esquelético, presenta una erupción normal de los dientes anteriores, rotación hacia debajo de la mandíbula, excesiva erupción de los dientes posteriores, y hábitos de succión digital y deglución atípica.¹⁴ En el presente caso se alinea en lo antes dicho, ya que la paciente es de esquelética, donde presenta clase II y un overbite negativo.

En casos de mordida abierta anterior las terapéuticas pueden involucrar aparatología fija, con la intención de lograr estabilidad esquelética al mismo tiempo que se obtienen movimientos dentales, este abordaje es posible con el empleo de multi-loop edwegise, arcos de curva inversa, aplicación de mini implantes, bloques posteriores de resina o mini placas.¹⁵

Además, se ha documentado que los tratamientos combinados con dispositivos auxiliares como spurs linguales o el uso controlado de elásticos verticales potencian la intrusión anterior y mejoran la estabilidad postratamiento.¹²

El aparato fijo convencional combinado con elásticos verticales puede corregir eficazmente la mordida abierta anterior en pacientes adolescentes sin necesidad de anclaje esquelético. El enfoque del tratamiento se centra en controlar la dimensión vertical y mejorar las relaciones dentales mediante movimientos dentales, en lugar de intervenciones quirúrgicas o esqueléticas; más bien, busca priorizar el diagnóstico temprano como eje central del manejo óptimo de hábitos parafuncionales de carácter oral.¹⁶

CONCLUSIONES

Cómo se demostró en el actual reporte, la colocación estratégica de brackets junto con el empleo de elástico intermaxilares logró que la terapéutica planteada para

el tratamiento de mordida abierta anterior se dé de una forma efectiva, logrando controlar el hábito, aplanar la curva de Spee, y corrigiendo la maloclusión. Estos resultados lograron una mejoría de la función oclusal y la estética dental sin llegar a modificar el perfil del paciente, hechos que demuestra como el planteamiento y empleo de mecánicas específicas logran el éxito de la terapéutica.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

1. Fonseca Y, Fernández E, Cruañas A. Mordida Abierta anterior. Revisión Bibliográfica. Revhábaneras. 2014; 13(4).
2. Fawaz P, Amm E, Khoury E. The curve of Spee and its levelling in different vertical skeletal patterns: A 3D set-up study. International Orthodontics. 2021; 19(5).
3. Muiño E, González F, Zaleski P, Gumiel M. Curva de Spee. Causas y tratamiento de su descompensación. RAAO. 2017; 57(2).
4. Marín D, García E, Covarrubias M. Función de la curva de Spee en la oclusión dentaria: Un enfoque Ortodóncico. Tamé. 2015; 3(9).
5. Álvarez-Cervantes JE, Santiago-Tovar JRd, Monjaras-Ávila AJ. Maloclusiones. Problema de Salud Bucodental. Revisión Narrativa. ICSA. 2023; 12(23).
5. Rodríguez-Olivos L, Chacón-Uscamaita, Quinto-Argote A, Pérez-Vargas L. Deleterious oral habits related to vertical, transverse and sagittal dental malocclusion in pediatric patients. BMC Oral Health. 2022; 22(88).
7. Hsu J, Cheng J, Feng S, Lai P, Yoshida N, Chiang P. Strategic treatment planning for anterior open bite: A comprehensive approach. Journal of Dental Sciences. 2024; 19(3).
3. Lone I, Zohud O, Midlej K, Paddenberg E, Krohn S, Kirschneck C, et al. Maloclusión de mordida abierta anterior: desde estrategias de tratamiento clínico hasta la disección de las bases genéticas de la enfermedad utilizando cohortes humanas y de ratones colaborativos. Journal of Personalized Medicine. 2023; 13(11).

9. Sánchez Giménez F. Introducción a la ortodoncia clínica para el odontólogo generalista. 3 CIENCIAS. 2024.
10. Gonzales Padilla R, Sánchez Escobar C, Ortiz Sánchez JD. Manejo de paciente adulto con mordida abierta anterior por deglución atípica. Reporte de caso. Odontología.
11. Miranda A, Sánchez A. Corrección de una mordida abierta anterior esquelética mediante miniimplantes y un bite block modificado. ELSEVIER. 2017; 5(2).
12. González R, Sánchez C, Ortiz J. Manejo de paciente adulto con mordida abierta anterior por deglución atípica. Reporte de caso. ODONTOLOGIA. 2020; 22(1).
13. Ruano-Guevara J, Salazar-Santamaría M, Jiménez-Pérez E, Ulloa-López M. Mordida anterior abierta en adultos etiología, diagnóstico y tratamiento. Polo del Conocimiento. 2024; 9(3).
14. Rodríguez González M, Hernández-Espinosa G, Pesqueira-Melgarejo R, Rodríguez-Chávez J. Corrección de mordida abierta anterior con maloclusión clase III esquelética. Reporte de caso clínico. Rev Mex Ortodon. 2020; 8(1).
15. Nieto-Pillco M, Lima-Illescas M. Tratamiento ortodóntico de la mordida abierta anterior en adolescentes y adultos: Revisión de literatura. Digital Publisher CEIT. 2023; 8(3).
16. Seo YJ, Nam OH, Kim MS, Kim SH. Correction of anterior open bite using conventional fixed appliances and vertical elastics in adolescent patients: A clinical report and literature review. *Korean J Orthod.* 2023;53(1):50–60. <https://koreascience.kr/article/JAKO202214034568117.page>

Conflictos de intereses

Los autores señalan que no existe conflicto de intereses durante la realización del estudio, no se recibió fondos para la realización del mismo, el presente solo fue sometido a la Revista Científica "Universidad Odontológica Dominicana" para su revisión y publicación

Financiamiento

Los autores indican la utilización de fondos propios para la elaboración del trabajo de investigación.

Declaración de contribución

Los autores han contribuido en elaboración del trabajo de investigación, en las diferentes partes del mismo